

LE PARADOXE DE LA PERFORMANCE DANS LE SECTEUR PUBLIC

THE PERFORMANCE PARADOX IN THE PUBLIC SECTOR

KARIM ASSOU

Doctorant à l'Université Mohammed V de Rabat, Maroc

karim.assou@um5s.net.ma

MOHAMED CHEMLAL

Enseignant-chercheur à l'Université Mohammed V de Rabat, Maroc

m.chemlal@um5s.net.ma

Date de soumission: 01/09/2019

Date d'acceptation: 06/12/2019

DOI :

LE PARADOXE DE LA PERFORMANCE DANS LE SECTEUR PUBLIC

RESUME

Ce papier est une réflexion sur la notion de la performance qui est devenue omniprésente dans le secteur public. C'est le fruit d'une revue de littérature foisonnante exploitée pour expliquer la performance dans le secteur public et comment les systèmes de mesure à travers les indicateurs peuvent aider l'amélioration de la performance et remédier à la problématique du paradoxe de la performance. Les situations paradoxales que présente cette notion nécessitent la mise en place d'un système de mesure robuste permettant de refléter la réalité de cette performance et de surmonter les effets inattendus. Notre réflexion avance qu'un système de performance basé sur la pertinence de choix et d'utilisation des indicateurs permettra le discernement du concept de la performance dans tous ces aspects. Nous allons exposer dans un premier lieu, le concept de la performance et sa mesure dans le secteur public pour s'attarder sur la situation paradoxale que présente ce concept. Pour in fine, discuter les points de vigilance auxquels les gestionnaires doivent prêter attention pour atteindre les meilleures performances.

MOTS CLES : Performance ; Mesure de la performance ; Organismes publics ; secteur public ; Paradoxe de la performance ; Indicateurs ; Management ; Gestion publique ; Performance publique.

ABSTARCT

This paper is a reflection on the concept of performance which has become ubiquitous in the public sector. This is the result of a literature review that has been exploited to explain performance in the public sector and how the measurement systems through indicators can help improve performance. The paradoxical situations presented by this notion require the establishment of a robust measurement system allowing to reflect the reality of this performance and to overcome the paradoxes. Our reflection suggests that a performance system based on the relevance of the choice and the use of indicators will allow the concept of performance to be discerned in all these aspects. We will first expose the concept of performance and its measurement in the public sector, to focus on the paradoxical situation presented by this concept. Finally, we discuss the points of vigilance to which managers must pay attention to achieve the best performance.

KEY WORDS : Performance ; Performance measurement; Public organisms; public sector ; Paradox of performance; Indicators; Management; Public Management ; Public performance.

INTRODUCTION

Au cours des deux dernières décennies, l'introduction de la performance a été l'une des tendances internationales les plus répandues dans la gestion publique. Des réformes fondées sur la notion de marchés concurrentiels et l'adoption de techniques de gestion du secteur privé, sont les préoccupations majeures des gestionnaires publics. Devant l'obligation de transparence et de communiquer les informations au public, les gouvernements sont sous pression de rendre compte et d'être performants. Les recherches dans le domaine de la performance se focalisent sur la mesure de la performance et son évaluation ainsi que d'autres thèmes proches de cette notion tels que le management de la performance et l'implémentation de la performance. Cependant, l'approche scientifique exige la précision et le discernement dans l'utilisation des concepts (A. Bourguignon, 1997). La performance est un concept qui connaît un engouement, son utilisation est de plus en plus intensive. Néanmoins, il reste flou dans sa définition, et plusieurs tentatives ont été menées pour l'éclaircir.

La mesure de la performance des organismes et programmes publics est essentielle, car elle contribue à garantir que les citoyens bénéficient de services de haute qualité et permet aux gouvernements de veiller à ce que les contribuables en aient pour leur argent. À ce titre, une bonne mesure de la performance est un élément crucial de l'amélioration et de la planification, du suivi et du contrôle, et elle assure également la responsabilité et la transparence. Cependant, les dysfonctionnements au niveau du secteur public ont interpellé plusieurs auteurs (Bouckaert G. & Balk W. (1991); Van Thiel & L. Leeuw, (2002)). Ces derniers ont mis l'accent sur les conséquences, et les effets pervers de la mesure de la performance en mettant en relief les paradoxes de la performance (Van Thiel & L. Leeuw, (2002) ; Fountain J.E. (2001)).

1. LA PERFORMANCE PUBLIQUE : DEFINITION ET MESURE**1.1. DEFINITION : LA PERFORMANCE EST UN CONCEPT POLYSEMIQUE**

Les multitudes recherches dans le domaine de la performance ont mis en évidence l'importance du concept de la performance que ce soit la performance liée aux organisations ou des processus. Toutefois, l'abondance de la littérature dans ce domaine est fragmentée et en perpétuelle évolution. La chose qui ne permet pas une définition claire et précise comme la préciser Lebas (1995) :

LE PARADOXE DE LA PERFORMANCE DANS LE SECTEUR PUBLIC

« Few people agree on what performance really means : it can mean anything from efficiency, to robustness or resistance or return on investment, or plenty of other definitions never fully specified »

« Peu de gens sont d'accord sur ce que signifie vraiment la performance : elle peut signifier toute chose, de l'efficacité à la robustesse ou à la résistance, ou encore au retour sur investissement, ou plusieurs d'autres définitions incomplètes »

Définir la performance publique apparaît une tâche difficile provenant de la complexité du rôle qu'assume le secteur public et l'absence de cette vision partagée (M. Salgado, 2013). A la polysémie du concept de la performance (A. Bourguignon, 1997) et la subjectivité de son évaluation (D. Bessière, 1999), s'ajoute aussi cette dimension humaine et sociale qui lui donne une acception d'un construit social (M. Salgado, 2013). La perception de performance change avec le nombre des parties qui l'utilise. La performance chez le client n'est pas la même que celle chez le dirigeant, ni chez le salarié, ni chez le public. Et les indicateurs pour la mesurer varient selon le nombre des objectifs et la nature des résultats à mesurer. D'où cet arbitrage à mettre en place entre la dimension objective et subjective. Le passage de la dimension subjective à celle objective nécessite pour les gestionnaires de mesurer et donc se doter des outils de mesure, et pour le passage d'une dimension objective à une dimension subjective les gestionnaires doivent prendre comme fondement l'action de manager (Figure 1).

Figure 1 : Le dimensionnement du concept de la performance

Source : Figure élaborée par nos soins

1.2. LA MESURE DE LA PERFORMANCE PUBLIQUE :

Devant cet engouement et cette polysémie du concept de la performance, les dirigeants ne cherchent pas à tarder sur la définition, plutôt que de maximiser son retour sur investissement. D'où ce recours à l'évaluation ou la mesure de la performance. Le terme performance est intimement lié à la notion d'évaluation (D. Bessire, 1999) ou à la mesure. Le système de la mesure de la performance était l'élément clé du New Public Management (NPM) (Hood, 1995) qui présente un moyen objectif et rationnel à exploiter pour piloter, contrôler, mettre en place les règles de gestion, ainsi que d'enraciner la culture de responsabilité et de reddition des comptes. Avec l'augmentation de la pression sur les dépenses publiques, la mesure de la performance devrait être une priorité pour améliorer la performance publique, réduire le fardeau fiscal et augmenter la confiance du public dans le gouvernement. Si nous admettons qu'il est souhaitable de mesurer la performance des acteurs publics, nous ne pourrions pas garantir que cela en vaille toujours la peine. La mesure de la performance peut être coûteuse et dysfonctionnelle si elle est faite incorrectement. Si les services publics sont censés ajouter de la valeur, quelle valeur est ajoutée par la mesure de la performance ? En répondant à cette question, nous devons considérer pourquoi la mesure de la performance peut être utile. Divers auteurs ont tenté d'énoncer les principales raisons pour mesurer la performance de services publics. Markić, s. d. (2014) dans son article sur les indicateurs de performance dans le secteur public a démontré que le système de la mesure de la performance repose sur trois composantes principales : collecte des données et traitement, analyse et action. Il avance que le management a comme tâche fonctionnelle de clarifier et communiquer le cadre stratégique, et de converger le système de la mesure vers ce cadre. La collecte des données et son traitement est l'exercice le plus long et coûteux. Dans la plupart des temps l'information est dispersée sur plusieurs localités, suite à la décentralisation organisationnelle du système. Ce qui nécessite des efforts de consolidation et de sauvegarde dans des bases de données exploitables. L'analyse, quant à elle, doit fiabiliser la donnée et la rendre utilisable dans le sens où elle permettra des comparaisons dans le temps, avec les objectifs, ainsi que des comparaisons internes et externes. Finalement, vient l'étape d'action qui consiste à alimenter le processus de prise de décisions. De ce fait, le résultat de l'analyse doit être traduit par des actions vis-à-vis de la stratégie, des objectifs, des

LE PARADOXE DE LA PERFORMANCE DANS LE SECTEUR PUBLIC

opérations et des ressources. L'action peut aller plus loin vers le raffinement même des indicateurs et juger la robustesse de système de mesure ou d'entreprendre des programmes d'évaluation. L'idée centrale derrière la mesure de la performance est simple. L'organisation publique conceptualise sa performance souhaitable en explicitant la manière de mesurer cette performance à travers la définition des indicateurs. L'organisation dans une étape ultérieure procède à une évaluation pour dire si la performance souhaitable a été réalisée ou non, et à quel coût.

Bird et al. (2003) a explicité pourquoi la mesure de la performance est nécessaire dans les services publics et comment cela pourrait être mieux fait. Dans la revue qui portait le titre « Performance indicators : good, bad, and ugly », sont présentées les trois raisons principales pour mesurer la performance des services publics :

1. Pour voir ce qui fonctionne : les citoyens veulent des services de haute qualité et les gouvernements souhaitent qu'ils soient fournis de manière efficace. Il est donc logique de mesurer la performance pour voir quelles approches sont les plus efficaces et les plus efficientes.
2. Identifier les compétences fonctionnelles : La deuxième raison de la mesure de la performance est d'identifier les employés les plus performants et de comprendre pourquoi ils réussissent si bien, afin d'encourager les meilleures pratiques.
3. Soutenir la responsabilité publique : les services publics sont principalement financés par la fiscalité, il semble raisonnable que le public sache dans quelle mesure ces services sont fournis.

Toutefois, l'utilisation de la mesure de performance peut être basée sur l'hypothèse qu'une organisation publique peut être gérée comme le privé, cependant cette vision n'est pas partagée par l'ensemble des auteurs. Malgré ce focus sur les outils de mesure de la performance, ces derniers restent dans un stade embryonnaire. Plusieurs techniques issues du secteur privé ont été adoptées par les organismes publics dont le seul souci est d'améliorer la performance tels que les indicateurs de performance. Les indicateurs ont permis non seulement de mesurer, mais aussi de rendre compte sur la performance des différentes filiales publiques. Evidemment, ces changements qu'a connus le secteur public émanent de cette croyance aveugle dans la mesurabilité de la performance. Or, cette croyance reste simpliste

LE PARADOXE DE LA PERFORMANCE DANS LE SECTEUR PUBLIC

du fait de la complexité du rôle du secteur public de ses services rendus et des constats sur ses performances (contre-performances).

2. LE PARADOXE DE LA PERFORMANCE :

Le souci d'implémentation de la notion de la performance et les outils pour la mesurer a donné place à des effets pervers et résultats inattendus. Le désir derrière l'évaluation est de s'assurer que l'information produite est validée, fait foi et crédible. Toute évaluation loupant l'un des critères est jugée sans importance. Le secteur public donc, a tendance à s'éloigner de ces objectifs : la réduction des budgets et des dépenses, et l'amélioration de l'efficacité et l'efficience de la bureaucratie administrative, pour s'engager dans des dépenses colossales afin d'instaurer des entités de contrôle et de régulation. En conséquence, une augmentation du nombre des organismes d'évaluation, des auditeurs et les charges d'audit (Van Thiel & L. Leeuw, 2002). En outre, cette concentration sur la mesure de la performance sans une politique d'implémentation pertinente au sein de l'organisation augmente la pression et donne lieu à des effets dysfonctionnels tels que l'ossification, le manque d'innovation, une vision tunnel (vue défectueuse) et la sous optimisation (Van Thiel & L. Leeuw, 2002).

La mesure de la performance exige la mise en point des indicateurs de qualité. Sans indicateurs le suivi sera à tort, et la notion de la performance demeurera un concept théorique. Or, Ces indicateurs sont susceptibles de fausser les comportements et donc les décisions : les instituteurs au lieu d'instruire les élèves, leurs apprennent à réussir l'examen. Les fonctionnaires au lieu de se focaliser sur la qualité du service, se penchent davantage vers la maximisation des indicateurs de performance (perverse learning) (Van Thiel & L. Leeuw, 2002)).

Le paradoxe de la performance exprime la faible corrélation entre les indicateurs de performance et la performance elle-même (Meyer & Gupta 1994). Ce constat relève du fait que les indicateurs perdent leur crédibilité avec le temps. Les gestionnaires n'arrivent pas à distinguer une performance d'une contreperformance. Et le résultat, une incohérence entre la performance réelle et la performance rapportée (Van Thiel & L. Leeuw, 2002). En outre, le choix de l'indicateur peut donner une fausse image sur la performance. Prenons l'exemple d'un service chargé de la résolution des anomalies du système d'information. La direction a fait comme choix d'indicateur : le nombre d'anomalies résolues. Avec le temps, cet indicateur

LE PARADOXE DE LA PERFORMANCE DANS LE SECTEUR PUBLIC

prend une tendance baissière en indiquant que la performance du service s'est détériorée. Or, une analyse plus poussée démontre que l'actualisation de la version du système a permis la résolution automatique de plusieurs anomalies.

On peut avancer donc que le paradoxe de la performance (Thiel et Leeuw 2002) prend lieu quand les indicateurs perdent leur sensibilité à révéler la contreperformance, et favorise l'apparition des effets dysfonctionnels dans l'organisation. La chose qui peut mettre en péril l'efficacité et l'efficience des acteurs et des processus publics.

3. DISCUSSION

La mesure de la performance aura des effets pervers, si elle se concentre uniquement sur les résultats (outputs). Une orientation unilatérale vers les processus crée également des effets pervers. La mesure de la performance devra donc toujours se concentrer sur les résultats ainsi que sur les processus. La mesure du résultat n'a aucune signification jusqu'à ce qu'elle soit liée à la mesure de processus. Il en va de même pour la mesure des processus. Cela a des conséquences sur les possibilités d'évaluer la performance d'une organisation sur la base d'un système de mesure de la performance. Les résultats de la mesure de la performance peuvent être moins ambigus et multi-interprétables, ce qui devrait conduire à une réserve dans une évaluation. Cependant, si la mesure du résultat et la mesure du processus présentent la même situation, cela peut donner lieu à une évaluation encore plus rigoureuse. Toutefois, il est important que les gestionnaires publics réalisent que les indicateurs indiquent, ils n'expliquent pas. Ils présentent toujours une image simple. Dans un sens, les indicateurs de performance peuvent être considérés comme des modèles, non pas dans le sens absolu, mais comme des représentations simplifiées de quelque chose de plutôt complexe. En tant que modèle, un indicateur de performance est une tentative de fournir une représentation explicite mais simplifiée de la performance pouvant être utilisée à des fins déterminées et prévues déjà à l'avance. Ce dernier est particulièrement important et il est de bonne pratique de conserver une trace de l'utilisation prévue de tout indicateur de performance, ainsi que des définitions de données sous-jacentes. Ces pratiques aident à éviter une utilisation abusive et involontaire. La représentation est simplifiée parce qu'aucun indicateur n'est susceptible de capturer toutes les composantes multidimensionnelles de la performance que ce soit de la bonne ou de la mauvaise performance. Les modèles ne sont pas la réalité, pas plus que les indicateurs de

LE PARADOXE DE LA PERFORMANCE DANS LE SECTEUR PUBLIC

performance. Dans une modélisation, on peut choisir de représenter une caractéristique du monde réel d'une manière utile, mais pas la même que la réalité. Par exemple, la plupart des systèmes de bus utilisent la couleur pour indiquer les différentes lignes sur une carte pour permettre aux gens de distinguer une ligne d'une autre. Un homme ne comprenant pas la convention, pourrait être surpris de constater que les bus utilisés ne sont pas peints de la même couleur que celle indiquée sur la carte. Néanmoins, les couleurs sont des indicateurs utiles pour distinguer les différentes lignes de bus et de s'informer sur le trajet parcouru par chaque bus. Il n'est pas nécessaire ici d'avoir une correspondance entre une représentation (ou un modèle) et la réalité.

Une certaine simplification est inévitable parce que le monde et les organismes publics qui y opèrent sont complexes. Les organismes publics emploient généralement des effectifs importants, ils ont de multiples parties prenantes, peuvent avoir des objectifs multiples et contradictoires, et sont soumis à des contraintes budgétaires et politiques aussi. Les gestionnaires qui veulent comprendre les parages des organismes publics doivent prendre en considération ce constat. Un géologue qui a une carte géologique, utilise en réalité une représentation simplifiée de sa position et de l'environnement dans lequel il explore. La précision de cette représentation dépendra de ce que le géologue essaie de faire avec sa carte. Si l'objectif est de trouver son chemin, alors que ce dernier est lisible et bien clair en ce moment. L'utilisation de la carte peut s'avérer inefficace et sans utilité même. Cependant, si le but est de déterminer les zones explorées de celles qui ne le sont pas, et de connaître les caractéristiques géologiques de la zone. Cela pourrait être d'une grande utilité. L'intention d'utiliser un indicateur de performance est un déterminant majeur du degré approprié d'exactitude et de simplification.

De ce fait, La perception donnée à l'indicateur ainsi que son utilisation sont des éléments primordiaux dans la mesure de la performance. Devant les carences que présente le secteur public, les gestionnaires doivent faire preuve d'intelligence et de pertinence dans leur choix d'indicateurs, et ainsi favoriser l'apprentissage positif (positive learning), l'innovation et encourager l'implication des différentes parties prenantes dans le choix des indicateurs.

4. APPORTS THEORIQUES ET PRATIQUES

Sur le plan théorique, notre réflexion se résume dans l'importance des indicateurs de performance dans le système de mesure de performance et leur capacité à surmonter les paradoxes. L'intérêt était d'explicitier le côté nébuleux du système de mesure de la performance liées au choix des indicateurs et de leur utilisation abusive (intentionnelle ou pas). Ces aspects se présentent comme des points critiques, auxquels il faut prêter beaucoup d'intérêt pour donner du sens à la performance et procéder à une modélisation correcte et rigoureuse des systèmes d'évaluation.

Sur le plan pratique, notre propos met l'accent sur des aspects qui ont sollicité plusieurs discussions entre les responsables publics, et qui constitue une réponse à certaines de leurs préoccupations. L'utilisation des indicateurs est une tâche inévitable, quand on est devant un système de monitoring complexe. Cependant ces indicateurs, supposés représenter proprement la réalité, peuvent s'éloigner de leur mission et donnent place à des effets inattendus. Notre intérêt est d'avertir les responsables publics sur Le choix des indicateurs et leur utilisation. Ces deux aspects doivent être le point de focus des responsables publics pour converger les aspects multidimensionnels de la performance et donner du sens à leur action de mesure.

CONCLUSION

Il s'avère que la montée en puissance de la mesure de la performance dans le secteur public ne passe pas sans effets inattendus. Les situations paradoxales de la performance doivent faire l'objet d'une réflexion profonde des responsables publics, et les systèmes de la mesure de la performance doivent prendre en considération les spécificités que présente le secteur public. La nature contradictoire que présente la performance, que ce soit dans son acception ou bien dans sa mesure, nécessite l'utilisation d'un ensemble d'indicateurs permettant de cerner l'aspect multidimensionnel de la performance, de répondre aux exigences de l'ensemble des parties prenantes et de remédier aux paradoxes que présente ce concept. Cependant, le choix des indicateurs et l'utilisation qui en découle sont deux ingrédients primordiaux auxquels il faut prêter suffisamment d'attention, et dans lesquels il faut s'investir et consacrer du temps et les moyens, pour mettre en place un système permettant au mieux de répondre aux objectifs de performance du secteur public

Nous pouvons finalement avancer que les effets inattendus de la performance doivent faire l'objet d'analyses des académiques pour expliquer les occurrences des paradoxes de la performance. Dans notre intime conviction, nous jugeons qu'une connaissance des facteurs impactant la conception, l'implémentation et l'utilisation des systèmes de mesure de performance, ainsi que ceux influençant le choix des indicateurs par les responsables publics permettront le discernement de la performance. Ces aspects constituent un terrain prolifique pour des futures recherches qui permettront aux académiques et aux praticiens de comprendre la performance, et de concevoir des modèles pertinents permettant une évaluation rigoureuse.

BIBLIOGRAPHIE

- **BIRD S.M., COX D., GOLDSTEIN H., HOLT T., AND SMITH P.C. (2003)**, Performance indicators: good, bad, and ugly. Report of the Royal Statistical Society Working Party on performance monitoring in the public services. Royal Statistical Society, London.
- **BOUCKAERT G., & BALK W. (1991)**, Public productivity measurement: Diseases and cures. *Public Productivity & Management Review*, 15(2), 229-235.
- **BOURGUIGNON A. (1997)**, « Sous les pavés la plage...ou les multiples fonctions du vocabulaire comptable : l'exemple de la performance, *Comptabilité- Contrôle-audit*, tome 3, vol. 1, mars, p. 89-101.
- **DOMINIQUE B. (1999)**, Association Francophone de Comptabilité, *Comptabilité-Contrôle-Audit*, Tome 5, pages 127 à 150
- **FOUNTAIN J. E. (2001)**, Paradoxes of public sector customer service. *Governance*, 14, 55-73.
- **HOOD C. (1995)**, The 'New Public Management' in the 1980s : variations on a theme. *Accounting, Organizations and Society* 1995 ; 20(2/3) : 93-109.
- **LEBAS M.J. (1995)**, Performance Measurement and Performance Management. *International Journal of Production Economics*. 41(1-3) pp23-35.
- **MARKIC, S. D. (2014)**, A review on the use of performance indicators in the public sector, *TEM Journal – Volume 3/Number 1 /2014*.
- **MELCHIOR S. (2013)**, La performance : une dimension fondamentale pour l'évaluation des entreprises et des organisations.
- **MEYER M. W., & GUPTA V. (1994)**, The performance paradox. *Research in Organizational Behavior*, 16. 309-369.
- **RONALD C. N., HERBERT A. M. AND JR. (1995)**, *Public Productivity & Management Review*, Vol. 18, No. 4, pp. 333-348
- **SPEKLE R.F., VERBEETEN F.H.M (2013)**, The use of performance measurement systems in the public sector: Effects on performance. *Manage. Account. Res.*
- **VAN THIEL & L. LEEUW (2002)**, *Public Performance & Management Review*, Vol. 25, No. 3 (Mar., 2002), pp. 267-281